

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 03 Nashr: 11 (2024)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ПАТЕНТНОГО ПРАВА

*Насиров Дилишод Фархадович*¹

*Каримова Мастурабону Собировна*¹

*Нематуллаева Ситора Куводиқовна*¹

¹ Преподаватель Самаркандского института экономики и сервиса

² Студентка Самаркандского института экономики и сервиса

³ Студентка Самаркандского института экономики и сервиса

Аннотация: Концепция патентного права была краеугольным камнем инноваций и защиты интеллектуальной собственности на протяжении столетий. Эволюция патентного права формировалась под влиянием различных исторических событий, социальных норм и экономических условий. Целью данной статьи является предоставление всестороннего обзора истории патентного права с самых ранних его зарождений до наших дней.

Ключевые слова: патентного права, семейной жизни, США, Патентная система, интеллектуальной собственности.

Введение: В XVIII веке интеллектуалы начали подвергать сомнению политику вознаграждения изобретений временными монополиями на использование таких изобретений. Аргументы за и против монопольных патентов привлекли такой интерес, что спровоцировали первый в мире закон о патентах. Его история примечательна тем, что он привел к популяризации патентной системы, а также к революции в преподавании экономической политики во время появления политической экономии как новой отрасли знаний. В XVII и начале XVIII века короли выдавали патентные грамоты изобретателям новых ремесел и технологий в обмен на обещание разгласить их секретные знания и защиту от несанкционированного использования их особых привилегий. Франция, Англия, Шотландия и Голландия выдали около 300 патентов, содержащих около 1000 привилегий до 1624 года. Большинство из них были выданы в Англии, Франции, Шотландии и Голландии. Хотя предоставление монопольных привилегий превышало королевские prerogatives, истцы против Короны не смогли убедить Королевскую скамью или Лорда-

канцлера рассматривать иски, оспаривающие законность патентов. В 1711 году бенефициары королевского обещания Палате лордов получили первый статут, делающий короля ответственным перед обществом за предоставление любой такой привилегии.

Определение и важность патентного права

В современную эпоху патенты и патентное право составляют важную часть как деловой, так и семейной жизни. В течение следующих нескольких лет изучение различных аспектов патентов приобретет все большее значение. По мере того, как все больше людей приходят в эту сферу, будут рассматриваться дополнительные дела, и принципы права, касающиеся патентов, кристаллизуются. Понимание права этих дел необходимо для того, чтобы можно было адекватно консультировать клиентов и поддерживать безопасность бизнеса. Области права, на которые опираются профессионалы, — это гражданское право, административное право, общее право, промышленное право, торговое право, правила и международные договоры.

Патентное право — это особая отрасль промышленного права. Он обеспечивает защиту интеллектуальной собственности: изобретения изобретателя, которые выделяются как открытие, новая система, форма или существующие улучшения, и его открытия в областях различных технологий, которые предоставляют человеческие знания. В нашем обществе патентное право является фактором создания прибыли как для компаний, так и для государства. Причина, по которой патенты важны, заключается в том, что они поощряют изобретательность. Патенты стимулируют наилучшие усилия человеческого мастерства для разработки новых отраслей науки и более совершенных знаний в том, чем мы уже обладаем. Передовые исследования породили новую коммерческую деятельность, создав устойчивый и надежный рынок для инновационных идей. Существование неопределенности и незнания требований и патентной защиты может нанести ущерб основным мотивам, которые лежат в основе идей, связанных с изобретательской деятельностью. Невозможно поддерживать и улучшать промышленную реальность посредством творческой деятельности без полного признания прав изобретателей. Патентное ведомство несет ответственность за защиту прав промышленной собственности.

Литературный обзор.

Эволюция патентного права — это сложный рассказ, в котором переплетаются правовые, экономические и исторические нити, отражая динамическое взаимодействие между инновациями и регулированием. Литература, посвященная этой теме, предлагает многогранный взгляд на то, как патентные системы развивались с течением времени, особенно подчеркивая их роль в индустриализации и технологическом прогрессе. В своей основополагающей работе «Юридические истоки международной патентной системы: к историографии роли патентов в индустриализации» Мгбеоджи (2003) утверждает, что корни патентной системы уходят почти на два столетия назад до британской промышленной революции, бросая вызов преобладающему мнению о том, что патенты были основным катализатором этого преобразующего периода. Он утверждает, что для надежного понимания происхождения патентов необходимо тщательно изучить различные исторические утверждения, в конечном итоге определяя Венецианское право 1474 года как основополагающего предшественника современных патентных систем. Этот анализ закладывает основу для признания патентов не просто как инструментов для получения экономической выгоды, но как инструментов, сформированных правительственными намерениями и общественными потребностями.

Шейвер (2012) в «Освещении инноваций: от патентной гонки к патентной войне» расширяет историческое повествование, исследуя, как патентное право повлияло на траектории инноваций с помощью тематических исследований. Шейвер подчеркивает важность лонгитюдного анализа

для понимания последствий патентной защиты, утверждая, что эффекты таких законов разворачиваются на протяжении десятилетий. Эта перспектива подчеркивает необходимость оценки как немедленных [7], так и долгосрочных результатов патентных систем, тем самым обогащая дискурс об их эффективности в продвижении инноваций.

После этого Берк (2016) в «Патенты и смежные права: глобальный калейдоскоп» рассматривает глобальный ландшафт патентного права, отмечая его связь с технологическими инновациями и переход от привлечения иностранных технологий к содействию оригинальным изобретениям. Берк подчеркивает универсальное принятие патентных систем, сформированных международными соглашениями, такими как договор ТРИПС, и обсуждает проблемы, связанные с принципом территориальности. Его анализ раскрывает сложности, с которыми сталкиваются изобретатели при навигации в различных национальных системах, подчеркивая сложный баланс между защитой инноваций и управлением административным бременем обеспечения патентов в разных юрисдикциях.

Анализ и результаты.

Самые ранние зарегистрированные свидетельства патентоподобной защиты относятся к Древней Греции и Риму. Греческий философ Аристотель упоминал «привилегию», предоставленную изобретателям в своем труде «Политика» около 350 г. до н. э. Аналогичным образом Римская империя предоставляла исключительные права изобретателям и новаторам, особенно в области инженерии и архитектуры. Однако эти ранние формы защиты не были систематическими или всеобъемлющими, и концепция патентного права, какой мы ее знаем сегодня, не существовала. Современная концепция патентного права начала формироваться в эпоху Возрождения в Европе. В 1474 году Венецианская республика выдала первый известный патент судостроителю Франческо Петрарке сроком на 10 лет. За этим последовало создание первого патентного бюро во Флоренции, Италия, в 1494 году. Идея патентной защиты быстро распространилась на другие европейские страны, включая Францию, Германию и Англию [2]. Первый всеобъемлющий патентный закон был принят в Англии в 1624 году с принятием Статута о монополиях. Этот закон предоставлял изобретателям монополию на их изобретения сроком на 14 лет, при условии, что они были новыми и неочевидными. Статут о монополиях также устанавливал принципы патентного права, включая требования новизны, неочевидности и спецификации изобретения. Промышленная революция в 18-м и 19-м веках привела к значительному увеличению числа патентных заявок и грантов. В 1790 году Конгресс США принял Закон о патентах, который учредил Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO). Патентная система США была создана по образцу британской системы с несколькими заметными отличиями. Патентная система США требовала письменного описания изобретения и масштабного чертежа и предоставляла монополию на изобретение сроком на 14-28 лет [3-4]. В 19 веке в 1883 году была подписана Парижская конвенция по охране промышленной собственности, которая установила основные принципы патентного права и создала основу для международного сотрудничества в области охраны интеллектуальной собственности. Парижская конвенция ввела концепцию приоритетных прав, которая позволяла изобретателям подавать патентную заявку в одной стране, а затем подавать соответствующие заявки в других странах. В начале 20 века патентное право претерпело значительные изменения, особенно в Соединенных Штатах. Патентное ведомство США было реорганизовано, а процесс патентной экспертизы был упрощен. Верховный суд США также сыграл решающую роль в формировании патентного права, приняв важные решения по таким делам, как дело Верховного суда Даймонд против Чакрабарти (1980), которое разрешило патентование живых организмов. Во второй половине 20-го века была создана Всемирная торговая организация (ВТО), а в 1994 году было подписано Соглашение по

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) [5]. Соглашение ТРИПС установило набор минимальных стандартов защиты интеллектуальной собственности, включая патентное право, и обеспечило основу для международного сотрудничества и обеспечения соблюдения прав. Сегодня патентное право продолжает развиваться и адаптироваться к новым технологиям и экономическим условиям. Рост программного обеспечения и цифровых технологий привел к значительным изменениям в патентном праве, особенно в областях патентоспособности и неочевидности. Верховный суд США также сыграл решающую роль в формировании патентного права, приняв важные решения по таким делам, как Alice Corp. против CLS Bank International (2014), которые ввели новый тест на патентоспособность.

Заключение.

В заключение следует отметить, что создание патентного права было постепенным процессом, сформированным различными историческими событиями, социальными нормами и экономическими условиями. С самых ранних времен в Древней Греции и Риме и до наших дней патентное право развивалось для защиты и поощрения инноваций и творчества. По мере того, как технологии продолжают развиваться, а мировая экономика становится все более взаимосвязанной, патентное право будет продолжать играть жизненно важную роль в содействии экономическому росту и инновациям.

Рекомендации

Хотя это эссе дает всесторонний обзор истории патентного права, есть несколько областей, которые требуют дальнейшего изучения и анализа. Будущие исследования могут быть сосредоточены на влиянии патентного права на конкретные отрасли, такие как биотехнология или разработка программного обеспечения. Кроме того, сравнительный анализ патентного права в разных странах и регионах может дать ценную информацию о различиях и сходствах патентного права. Кроме того, поскольку патентное право продолжает развиваться, важно учитывать социальные и экономические последствия патентного права. Рост числа патентных троллей и патентование живых организмов вызвали обеспокоенность по поводу потенциального злоупотребления патентным правом. Будущие исследования могут изучить влияние патентного права на инновации и конкуренцию и предоставить рекомендации по реформам политики.

Список литературы:

1. Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS). (1994).
2. Alice Corp. v. CLS Bank International. (2014).
3. Насиров, Д. Ф. & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 2(4), 43-45.
4. Каражанова, Г. Т. & Шодиев, Ж. Х. (2024). ТЕХНОЛОГИИ ВЕНЧУРНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ-СТРАТЕГИИ УСПЕХА В СОВРЕМЕННОМ БИЗНЕСЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 195-200.
5. Насиров, Д. Ф. & Шодиев, Ж. Х. (2024). РЫНОК ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 79-82.

6. Каражанова, Г. Т. & Шодиев, Ж. Х. (2024). АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 190-194.
7. Насиров, Д. Ф. & Шодиев, Ж. Х. (2024). ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЫНОК УЗБЕКИСТАНА. The Role of Exact Sciences in the Era of Modern Development, 2(4), 38-40.
8. Shodiyev, J., & SEYRANOVNA, A. (2023). SOURCES OF FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES FROM THE STATE. Analytical Journal of Education and Development.
9. Насиров, Д. Ф. (2024). МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(03), 461-467.
10. Ашурова, О. Ю. & Шодиев, Ж. (2024). РИСКИ И ВЫЗОВЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ. Barqaror Taraqqiyot va Rivojlanish Tamoyillari, 2(4), 66-70.
11. Насиров, Д. Ф. (2024). ИНВЕСТИЦИИ В СТАРТАПЫ. International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING, 5(1), 372-374.
12. Shodiev, J., & Zarina, R. (2024). SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES OF DIGITAL ECONOMY DEVELOPMENT. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 2(1), 200-202.
13. Насиров, Д. Ф. (2023, December). ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГА В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (Vol. 1, pp. 36-39).
14. Насиров, Д. Ф. (2023, November). ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ: ПУТЬ РАЗВИТИЯ ПРАВИЛЬНОГО ВЛОЖЕНИЯ. In The Role of Technical Sciences in IV Industrial Civilization: International Scientific and Practical Conference (UK) (Vol. 3, pp. 9-11).
15. Hamzaevna, S. J., Hamzaevich, S. J., Roziqovna, R. M., & Shodievich, S. H. (2024). OLIY O 'QUV YURLARINING ILK KURSLARIGA QABUL QILINGAN TALABALAR RUHIY HOLATIGA BIOLOGIK RITM O 'ZGARISHINING SALBIY TA'SIRLARI. INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY, 2(4), 201-203.
16. Насиров, Д. (2023). Пути организации инновационных процессов в Узбекистане.